

Neptun dotazník tepelné pohody

Dotazník tepelné pohody slouží pro zhodnocení vlivu tohoto konstrukčního typu budovy na kvalitu vnitřního prostředí. Data jsou sbírána anonymně pro účely projektu financovaného Evropskou Komisí z programu Horizon 2020, číslo projektu 723649.

*Vereist

Jseš chlapec nebo dívka? * EN: Are you a boy or a girl?

Chlapec
EN: boy

Dívka
EN: girl

Jak se cítíš? *

How do you feel?

Je mi teplo
I feel warm?

Je mi zima
I feel cold?

Ani teplo ani zima, cítím se
dobře

I do not feel warm, nor cold

Jaká je teplota v místnosti? *

EN: How do you like the temperature?

Ideální
Perfect

Docela dobrá
Just ok

Špatná
Not ok

Jak hodnotíš kvalitu vzduchu

EN: How do you find the air?

Dobrá
Good

Mírně vydýcháno
A bit stuffy

Vydýcháno
Stuffy

Co jsi dělal před chvílí? *

What were you just doing?

Převážně seděl
Mostly sitting

Převážně se pohyboval
Mostly running

